

**YOSHLAR ORASIDA KITOBXONLIKNI KENG TARG'IB QILISH.
MA'NAVIYAT TUSHUNCHASI!**

Muborak Yusupova

Beruniy tumanidagi 27-maktabning ma'naviy-ma'rifiy
ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari
+998973542707

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7544168>

Annotatsiya: Ushbu maqolda mamlakatimiz aholisi jumladan, o'quvchi yoshlari orasida kitobxonlik madaniyatini oshirish maqsadida olib borilayotgan ishlarning huquqiy, tashkiliy asoslari ochib berilgan.

Kalit so'zlari: Axborot-resurs, kitob, kitobxonlik, ta'lim, axborot-kutubxona, yosh kitobxon, kitobxonlar klubi, targ'ibotchi kitobxon.

Bugungi kunda har sohada zamon shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Har qanday davlatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy yuksalishi, rivoj topishi uchun asosiy shartlardan biri esa har xil sohalarga tegishli bo'lgan kerakli axborotlarni tezkorlik bilan topish, ulardan unumli foydalana olish imkoniyatlariga bog'liq jarayondir. Globallashuv jarayonlari tobora kengayib borayotgan bu davrda, ya'ni har bir xalq o'z qadriyatlari, urf-odatlarini, madaniyatini saqlab qolish uchun kurashayotgan, xalqlarning ma'naviyatiga salbiy ta'sir qilishga qaratilgan bir-biridan tuban buzg'unchi g'oyalar yangicha usullar bilan insonlarga singdirishga harakat qilinayotgan o'ta murakkab bir davrda, yoshlarni tarbiyalash, ularning ma'naviy-axloqiy qiyofasini asrash, himoya qilish va rivojlantirish bugungi kunimizning dolzarb masalasi bo'lib kelmoqda. Albatta bunday sharoitda yoshlarning ongu tafakkurini xatarli illatlardan asrash, ularning ma'naviy, intellektual salohiyatlarini ro'yobga chiqarishning yagona yo'li bu ta'lim va tarbiyadir. Zero, Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov o'zining "Yuksak ma'naviyat engilmas kuch" asarida keltirib o'tganlaridek, "Ta'limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta'limdan ajratib bo'lmaydi – bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir". "Hukamolardan biri: – "Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdir", – demish.

Mustaqillik yillarida yurtimiz ta'lim muassasalari uchun o'quv adabiyotlari yaratish va ularni o'quvchi-yoshlarga yetkazib berishning mustahkam tizimi yaratildi. Hozirda O'zbekistonda ta'lim muassasalari yettita tilda nashr qilingan darslik va o'quv qo'llanmalar bilan ta'minlanib kelinmoqda.

Axborot-resurs va axborot-kutubxona markazlarining moddiy-texnik bazasi yangilanib, zamonaviy elektron kutubxonalar tizimlari faoliyat ko'rsatmoqda. "Matbuot, noshirlik va axborot sohasida tegishli huquqiy asos yaratilgan bo'lib,

10 dan ortiq qonun va 30 dan ortiq qonunosti hujjati qabul qilingan. 1677 ta matbaa korxonasi, 118 ta nashriyot davlat ro'yxatiga olingan. Zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi, 14 ta viloyat axborot-kutubxona markazi, tuman markazlari va shaharlardagi ta'lim muassasalarida 200 ga yaqin axborot-resurs markazi tomonidan aholiga axborot-kutubxona xizmatlari hamda "Kitob olami", "Sharq ziyokori" va "O'zdavkitobsavdota'minoti" majmualari tomonidan kitob savdosi xizmati ko'rsatish yo'lga qo'yilgan".²

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-moddasida, "har kim bilim olish huquqiga ega" deb belgilab qo'yilgan. Bilim olish huquqi har bir shaxsning eng asosiy huquqlaridan hisoblanib ushbu huquqning to'liq va aniq yuzaga chiqishida 1997 yil 29 avgust sanasida qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni hamda "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" huquqiy kafolat bo'lib xizmat qilmoqda.

Kelajagimiz bo'lgan yosh avlodni ilm o'rganishga, o'zlariga kerak bo'lgan axborotva ma'lumotlarni olishga bo'lgan talab va ehtiyojlarini to'laroq va sifatli qondirish, aholining barcha qatlamlarini ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy, madaniy qadriyatlar aks etgan bosma va elektron kitob va hujjatlar bilan ta'minlash, ularni saqlash, keyingi avlodlarga yetkazib berish uchun yaratilgan shart-sharoitlarni yanada rivojlantirish, ko'lamini kengaytirish maqsadida 2006 yil 20 iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika aholisini axborot- kutubxona bilan ta'minlashni tashkil etish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi.

Qarorga binoan axborot-kutubxona va axborot-resurs markazlarining faoliyatini moliyalashtirish davlat byudjeti va homiylarning mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda axborot-kutubxona va axborot-resurs markazlarida elektron kutubxonalarni tashkil qilgan hamda ilg'or axborot texnologiyalarini tatbiq etgan holda ushbu markazlarni kompyuterlashtirish uchun zarur mablag'lar ajratishi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari axborot-resurs markazlarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga ko'maklashishi kerakli belgilab berildi. Qarorning 8-bandida 2006-2007 o'quv yilidan boshlab Toshkent davlat madaniyat instituti va Toshkent axborot texnologiyalari universitetida "axborotlashtirish va kutubxonashunoslik" ta'limi bo'yicha bakalavriat hamda magistratura mutaxassisliklari bo'yicha kadrlar tayyorlash jarayonlari tashkil etilishi belgilab berildi.

Sohadagi islohotlarning tadrijiy davomi sifatida 2011 yil 23 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2011-2015 yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari negizida axborot-kutubxona va axborot-resurs xizmatlari ko'rsatishni sifat jihatdan rivojlantirishni davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 1487-sonli Qarori qabul qilindi. Qarorda yosh avlodning intellektual ehtiyojlarini qondirish, madaniy, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni asrab-avaylash va mustahkamlash, aholi uchun axborot-kutubxona xizmati sifatini yangi sifat darajasiga o'tishini ta'minlash, ta'lim muassasalari va aholining ta'lim tizimini va o'z-o'zini rivojlantirish tizimini takomillashtirish, barcha axborot-kutubxona muassasalarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya va axborot-texnologiyalari vositalari bilan ta'minlash, moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash, kam nusxali, ilmiy, axloqiy, ma'rifiy, tarixiy qimmatga ega bo'lgan adabiyotlarning elektron nusxalarini yaratish, turli dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish vazifalari belgilab berildi.

2011 yil 13 aprelda mamlakatimiz axborot-kutubxonachilik ishi tarixida birinchi marotaba soha faoliyati munosabatlarini tartibga solish maqsadida O'zbekiston Respublikasining "Axborot-kutubxona faoliyati to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi. Qonun jami 7 bob, 28 moddadan tarkib topgan.

Badiiy, ma'rifiy, ilmiy-ommabop, tarbiyaviy, yoshlarning intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan adabiyotlarni chop etish, ular bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash, milliy va jahon adabiyoti namoyandalarining yetuk asarlarini saralash, tarjima qilish ishlari puxta o'ylangan tizim asosida tashkil etish ishlarini yanada takomillashtirish maqsadida 2017 yil 12 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi Farmoyishi qabul qilindi. Farmoyishda sohada uchrayotgan kamchiliklar, muammolar va ularning yechimi to'g'risida tanqidiy fikrlar va amaliy ko'rsatmalar aytib o'tilgan. Farmoyishda hududlarda yozuvchi-shoirlar ishtirokida kitob bayrami va yarmarkalarini tashkil etish, aholi o'rtasida badiiy jihatdan yuksak milliy va jahon mumtoz adabiyotlari namunalarini targ'ib qilish, kitobxonlar, bosma va elektron kitob ishlab chiqaruvchilar, kitob sotuvchilar hamda kutubxonachi va targ'ibotchilar orasida tanlovlar ("Yilning eng yaxshi kitobi", "Eng yaxshi kitobxon oila", "Yilning eng yaxshi bolalar kitobi", "Yilning eng yaxshi audi kitobi", "Yilning eng yaxshi elektron kitobi" kabi) o'tkazish tizimini takomillashtirish haqida alohida ta'kidlangan". Xalqimiz

avvalo, yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy, badiiy-estetik talablariga javob beradigan kitoblarni yuksak sifat bilan chop etish, joylarga, ta'lim muassasalariga vaqtida va maqbul narxlarda yetkazish, milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini tarjima qilish, farzandlarimizda bolalikdan boshlab kitob, jumladan, elektron kitob o'qish ko'nikmasini shakllantirish, jamiyatimizda mutolaa madaniyatini yuksaltirish bilan bog'liq muhim masalalarni hal etishning dolzarb vazifalarini amalga oshirish, noshirlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va yanada rivojlantirish, yurtimizda sog'lom raqobatga asoslangan bosma va elektron kitoblar bozorini shakllantirish maqsadida 2017 yil 13 sentabr sanasida "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning qabul qilinishi mamlakatimizda axborot-kutubxona faoliyati samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Qarorda kitob mutolaasi va kitobxonlikmadaniyatini oshirishga doir targ'ibot ishlarini tizimli va samarali tashkil etish, bu borada kitobxonlar, kutubxonachi va targ'ibotchilar o'rtasida "Eng kitobxon maktab", "Eng kitobxon mahalla", "Eng kitobxon oila", "Eng faol kutubxonachi" kabi ko'rik-tanlovlarning saralash va respublika bosqichlarini yuqori saviyada o'tkazishni yo'lga qo'yish masalasiga urg'u berib o'tildi".

Qarorga binoan O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini takomillashtirish hamda axborot-kutubxona faoliyati sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilandi.

Savdo aylanmasida kitob sotish ulushining hajmi 70 foizdan ko'p bo'lgan yuridikshaxs maqomidagi tadbirkorlik subyektlarining alohida statistik hisobi yuritilishi va ular 2020 yil 1 yanvarga qadar yagona soliq to'lovini to'lashdan ozod etilishlari, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, tijorat banklariga kitob savdosiga ixtisoslashtirilgan zamonaviy do'konlar, shuningdek nashriyot va matbaa korxonalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularning aylanma mablag'larini to'ldirish hamda yangi kitob do'konlarini qurish uchun Markaziy bankning yillik qayta moliyalashtirish stavkasidan oshmagan foizlarda imtiyozli

kreditlar ajratilishining tavsiya etilishi ayniqsa ahamiyatga molik bo'ldi".⁶ Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan mamlakatimiz aholisi o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, yoshlarni kitob mutolaasiga yanada qiziqtirish maqsadida "Yosh kitobxon" ko'rik tanlovi tashkil etildi va

tanlovningbirinchi mavsumida 250 ming nafarga yaqin yoshlar ishtirok etib, tanlov g'oliblariga "Prezident sovg'asi" – yengil avtomashina topshirilgani yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyati rivojlanishiga o'zining muhim ta'sirni o'tkazdi. "Yosh kitobxon" tanlovi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3138-sonli Qaroriga muvofiq tashkil etilib, yoshlar o'rtasida kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan respublikadagi eng yirik tanlov hisoblanadi.

"Yosh kitobxon" tanlovini keyingi yillarda ham o'tkazish tizimini takomillashtirishni ko'zlab 2018 yil 12 may sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi.⁷ Qarorda ta'kidlanganidek O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi tashkiliy-amaliy ishlar bo'yicha, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti ilmiy-ijodiy ishlar bo'yicha mas'ul tashkilotlar hisoblanadi. Qaror ijrosini amalga oshirish maqsadida "Yosh kitobxon" tanlovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom ishlab chiqildi.

Tanlov quyidagi besh shart asosida amalga oshirilishi belgilab

qo'yildi: 1-shart. "Ijtimoiy-siyosiy soha bilimdoni" sharti;

2-shart. "Ma'naviy-ma'rifiy kitoblar bilimdoni"

sharti; 3-shart. "Badiiy kitoblar bilimdoni" sharti;

4-shart. "Men sevgan adib"

sharti; 5-shart. "She'riyat" sharti.

Tanlovning har bir bosqichi uchun kitoblar ro'yxati alohida-alohida e'lon qilinadi. Bunda har bosqich uchun:

- jurnallar turi 5 ta;
- gazetalar turi 10 ta;
- ma'naviy-ma'rifiy kitoblar turi 10 ta;
- badiiy kitoblar turi 20 tadan oshmasligi belgilab qo'yilgan.

Respublikamizdagi umumta'lim maktablarida kitobxonlik madaniyatini oshirishda "Yilning eng yaxshi kitobxon maktabi" ko'rik-tanlovining tashkil etilishi ham o'z samarasini bermoqda. Ko'rik-tanlovda har bir muassasadan (jami 6 nafar) 1 nafar Ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor

o'rinbosari, 1 nafar "Ona tili va adabiyot" fani o'qituvchisi, 1 nafar kutubxonachi, 1 nafar yoshlar yetakchisi hamda 2 nafar kitobxon o'quvchi (1 nafar qiz, 1 nafar o'g'il) ishtirok etadi.

2018 yildan boshlab Xalq ta'limi vazirligi tomonidan o'quvchilar orasida kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida yangi loyiha boshlandi. "Unga ko'ra umumta'lim maktablarida "Targ'ibotchi kitobxon o'quvchi" nominatsiyasi joriy etilib, u tengdoshlari orasida kitobxonlikni targ'ib qiladi. Maktabning "Targ'ibotchi kitobxon o'quvchi"si ta'lim muassasasining 7-10 sinf o'quvchilari orasidan ochiq ovoz berish yo'li bilan tanlab olinadi va u maktab kutubxonachisi va yetakchisi bilan birgalikda o'z faoliyatini olib boradi. Targ'ibotchi kitobxon o'quvchi" uchun maktab kutubxonasida alohida joy ajratib beriladi, u "Kitobxonlar klubi"ni tashkil etadi va yuritadi".⁸

Hozirgi kunda mamlakatimiz umumta'lim maktablari o'quvchi-yoshlari o'rtasida kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar, yaratilgan huquqiy va tashkiliy asoslar bir muncha jonlantirildi. Albatta, yutimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning keyingi davrlarida ham soha rivoji uchun amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir qancha vazifalar belgilab olingan va ular bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etilib boriladi.

References:

1. Mirziyoyev.Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq. Sh.M.Mirziyoyev. T.: O'zbekiston, 2016.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi Farmoyishi. "Xalq so'zi" 2017 yil 13 yanvar.
3. Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.
4. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.
5. М Усмонов - Academic research in modern science, 2022. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. Pages: 93-105.
6. UM Tulqin o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. DETERMINANTLAR NAZARIYASI. Pages: 232-248.

7. R Jo'rayev, M Usmonov - Solution of social problems in management and ..., 2022. OZIQ-OVQAT SANOATINING DOLZARBLIGI VA SAMARADORLIGI. Pages: 19-25
8. М Усмонов - Academic research in modern science, 2022. КАК ПОСТРОИТЬ ЛИНИЮ В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ. Pages: 93-105
9. М Усмонов - Development and innovations in science, 2022. ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. СМЕШАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. Pages: 33-52.
10. М Усмонов - Models and methods in modern science, 2022. ДИСКРЕТНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ПОЛИГОН ЧАСТОТ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. Pages: 27-35.
11. М Усмонов - Инновационные исследования в науке, 2022. ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД. ГИСТОГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЧАСТОТ. Pages: 43-52
12. М Усмонов - Международная конференция академических наук, 2022. ФОРМУЛЫ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА В ДАННОМ ОТНОШЕНИИ. ФОРМУЛЫ КООРДИНАТ СЕРЕДИНЫ ОТРЕЗКА. Pages: 17-26.
13. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI. Pages: 219-222.
14. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY ..., 2022. VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR. Pages: 172-187.
15. UM Tulqin o'g'li, QF Ergash o'g'li - IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY ..., 2022. FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. Pages: 21-33.
16. o'g'li, U. M. T. ., & o'g'li, Q. F. E. . (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21-33. Retrieved from <http://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
17. o'g'li, U. M. T. ., & o'g'li, Q. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8-20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
18. МТЎ Усмонов, ХУМ Ўғли - Central Asian Research Journal for Interdisciplinary ..., 2022. РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 15-24

19. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni yechish usullari. «Science and Education» Scientific Journal.
20. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal.
21. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal.
22. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal.
23. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal.
24. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal.
25. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Maxsud Tulqin o 'g'li Usmonov maqsudu32@ gmail. com Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali. «Science and Education» Scientific Journal.
26. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal.
27. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal.
28. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal.
29. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Kvadratlik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal.
30. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal.
31. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Vektorlarning skalyar ko 'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal.
32. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal.
33. Mahsud Tulkin oglu Usmanov. (2021). Vektorlarning vektor va aralash ko 'paytmalari. «Science and Education» Scientific Journal.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 64-71.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 81-85.

36. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 52-63.
37. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 213-225.
38. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 25-34.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 92-96.
40. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 39-51.
41. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-108.
42. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 72-80.
43. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
44. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
45. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
46. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
47. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.
48. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 123-130.
49. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 192-201.
50. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 105-112.
51. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-96.

52. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 77-85.
53. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 35-43.
54. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 113-122.
55. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 139-150.
56. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 54-65.
57. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 44-53.
58. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 239-248.
59. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 26-38.
60. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 19-25.
61. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 66-76.
62. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 131-138.
63. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 226-238.
64. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 292-302.
65. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 323-331.
66. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 121-132.
67. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 183-191.

68. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
69. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
70. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
71. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
72. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
73. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
74. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
75. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
76. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
77. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
78. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
79. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
80. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
81. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
82. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
83. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ
84. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI

TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH ,
BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022:
SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH
ISTIQBOLLARI

85. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova
Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI
FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI ,
BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022:
SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH
ISTIQBOLLARI

86. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI
FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>

87. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR.
DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR
FORMULASI VA QATORI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY
JURNALI, 8–20. Retrieved from
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>

88. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING
TADBIQLARI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21–
33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>

89. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER.
SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.

90. Усмонов,М.Т, М.А.Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСКИ И ПРИНЦИПЫ
ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.

91. Усмонов,М.Т, J.M.Saipnazarov, К.В. Ablaqulov (2021 SOLUTION OF
MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.

92. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Та'limni modernizatsiyalash
jarayonlari muammolar va echimlar». 168-171.

93. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT
INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN
ILMIY JURNALI, 34–45. Retrieved from
<https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

94. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
95. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.